

Saúde e Segurança: gastos públicos, planejamento e democracia

Edmar Roberto Prandini¹
edmarrp@yahoo.com.br
15 de maio de 2020

Hoje, no meu perfil do LinkedIn, compartilhei uma [notícia sobre a média de gastos públicos com saúde dos países](#), reunidos em um rol organizado pela OMS - Organização Mundial de Saúde. Segundo a informação, a média da despesa pública brasileira é inferior a de outros 81 países.

Caberia examinar se trata-se de um fracasso ou de um sucesso. Afinal, uma das teses defendidas pelos defensores do SUS é de que um sistema universal, centrado em práticas preventivas e distribuído de tal forma a que a utilização das tecnologias mais complexas sejam encaminhadas por dentro do sistema, sob triagem em unidades de atenção básica, seria mais econômico. Se esta hipótese estiver correta, o amadurecimento do SUS resultaria, com o decorrer do tempo, em maior quantidade de serviços prestados com custo médio por paciente menor. Então, menor dispêndio, em si, não é uma má notícia. Pode ser positiva, se confirmar o êxito, ainda que parcial, do modelo que o país deliberou construir, desde a Constituinte de 1988, viabilizado pela lei de criação do SUS em 1990.

Mas, quero aproveitar o fato para comentar outra observação que fiz, no dia 3 de maio de 2020, também no LinkedIn, no artigo "[Segurança Pública: segurança da cidadania](#)", sobre os gastos com segurança pública, a partir de números de uma unidade da federação brasileira, segundo o Orçamento aprovado. Naquela publicação, citei o fato de que desconsiderando os gastos com o sistema judicial (o judiciário estadual, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual), as despesas previstas em orçamento ultrapassavam a média per capita de R\$ 1.000,00 por habitante/ano daquela unidade federativa.

Há alguns anos, em 2017, o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, que sempre têm dedicado seu trabalho ao apoio dos governos nacionais e subnacionais ao financiamento e ao aprimoramento da qualidade de suas políticas públicas, publicou um estudo sobre o custo produzido pela criminalidade no Brasil em comparação com os países da América Latina e Caribe, denominado [Custos de bem-estar do crime no Brasil: um país de contrastes](#).

Segundo aquele estudo, os gastos públicos seriam responsáveis por suprir de recursos três grupos de instituições: as instituições policiais, as instituições judiciais e o sistema prisional. Cobrindo todos os três grupos de instituições, os gastos públicos com segurança corresponderia a aproximadamente 36% das despesas da sociedade com segurança (há outros gastos que os poderes públicos não custeiam, por exemplo: as empresas contratam seguranças privadas; pessoas e empresas contratam seguros, gastos com rastreamento veicular, etc.). Em termos de valores, o estudo do BID avolumou

¹ Edmar Roberto Prandini é graduado em Filosofia e Mestre em Sociologia pela UNESP – Araraquara. É Gestor Governamental na SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso desde 2013.

um dispêndio médio per capita pouco superior a 180 dólares por habitante ano, em dólar medido na proporção de paridade de poder de compra. A paridade do poder de compra para o dólar do Brasil é de quase 2:1, o que implica dizer, que em dólares nominais, podemos estimar uma despesa média pouco superior a US\$ 90 por pessoa/ano.

Consideremos US\$ 100,00 e mesmo agora, com a acelerada elevação causada pela crise do coronavirus simultaneamente à histórica redução da taxa SELIC a 3% ao ano, teríamos uma despesa per capita/ano de aproximadamente R\$ 600,00. Mas, observe-se: este valor incluiria os dispêndios com as instituições judiciárias. Não é o que acontece no cálculo que citei no texto "Segurança Pública: segurança de cidadania".

Então, importa compreender que, em diversas ocasiões, no planejamento das ações governamentais e no planejamento do orçamento público, há uma espécie de déficit de seleção das prioridades e das escolhas. Há que se compreender que as escolhas não podem ser feitas pensando meramente no ciclo do exercício fiscal, porque as instituições instaladas passam a defender sua manutenção e ampliação, o que é justo que o façam, lutando por maiores quinhões de recursos. Mas, o planejamento governamental deve ser feito com base em valores ético-políticos e sociais aos quais as instituições servem e não dos quais servem-se. Ou não deveriam.

Mesmo no âmbito das instituições policiais, verificou-se muito nos anos recentes, que a segurança das decisões judiciais depende fortemente da produção das provas pelas polícias, o que requer muito mais que sejam valorizadas as unidades de perícia e de polícia científica, por exemplo, em geral bem menores do que as demais unidades policiais em termos de contingentes.

Para encerrar, a discussão sobre os gastos públicos precisa ser muito melhor encaminhada do que tem sido. Há que se revitalizar as unidades de planejamento governamental e compreender que suas funções não são meramente restritas aos cálculos de despesa de um exercício fiscal, mas que inclui necessariamente o pensar estratégico do Estado, alinhado com os valores fundamentais do Estado democrático de direito, dialogando e construindo, sem imediatismo, o horizonte imediato, mas também de médio e longo prazos da presença do Estado na sociedade. As razões das lideranças políticas são importantes e contam com a legitimidade da sociedade mediante as eleições. Mas, não se exclui que as lideranças eleitas considerem convergir seus planos e projetos para direções estruturantes do Estado, no presente e no futuro, e não apenas para as suas conveniências eleitorais imediatas.

Os gestos condenáveis que recentemente temos observado, de rejeição de aspectos científicos na formação das decisões de ordem política e social, não podem continuar, não apenas porque cria dificuldades circunstanciais para a sociedade, mas porque permite que os recursos públicos fluam para direções para quais não deveriam ir, prejudicando a toda a sociedade, por períodos excessivamente longos.

Texto publicado no LinkedIn: <https://bit.ly/3e69GU3>